

КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ.

Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна

Азиатский Международный университет.

Преподаватель Ассистент кафедры "История и Филология".

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>

Аннотация. В статье рассматриваются культура звучащей речи. Орфоэпические и акцентологические нормы. Рассказывается что такое норма речи?

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) - это правила использования языковых средств в определенный период развития литературного языка, т. е. правила произношения, правописания, словоупотребления, грамматики.

THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS.

Abstract. The article examines the culture of spoken language. Orthoepic and accentual norms. What is a speech norm?

Language norms (norms of literary language, literary norms) are the rules for using language tools in a certain period of development of the literary language, i.e. the rules of pronunciation, spelling, word usage, grammar.

Particularly difficult words: E scam, being (philosophical term), ice, grenadier, yawn, expired (about time), simultaneous, guardianship, settled way of life, motley, modern, ridge, expired (period) Yo perch, mockery, expired (in blood), crossbill, juniper, worthless, of the same name, of the same tribe, edge, brought, click.

Нормы ударения. Нормы произношения. Произношение отдельных слов и словосочетаний. Твердое и мягкое произношение согласных. Буква ё.

Орфоэпия (греч. orthos – правильный, epos – речь) – это не только раздел языка, который регулирует и классифицирует все орфоэпические нормы, это также сами нормы языка, которые сложились на протяжении множества веков.

Орфоэпические нормы русского языка – это целый свод правил, которые регулируют произношение. В широком смысле – и ударение.

Современные нормы языка сформировались к середине XVII столетия, и базировались они на нормах московского городского разговорного языка. ЕСТЬ СТАРШАЯ И МЛАДШАЯ НОРМЫ.

Выделяются следующие разделы орфоэпии:

произношение звуков (гласных и согласных); произношение отдельных морфем; произношение имен и отчеств; употребление иностранных слов.

Произношение гласных звуков

Чётко и явственно в русском языке произносятся только те гласные, которые находятся под ударением. Произношение других звуков в слове регулируется законом редукции (лат. *reducere* – сокращать).

ОСОБО ТРУДНЫЕ СЛОВА: Е афера, бытие (философский термин), гололедица, гренадер, зев, истекший (о времени), одновременный, опека, оседлость, разношерстный, современный, хребет, истекший (период) Ё жёрдочка, издѣвка, истѣкший (кровью), клѣст, можжевѣловый, никчѣмный, одноимѣнный, одноплемѣнный, остриѣ, привѣзший, щѣлка

Орфоэпические нормы при произношении согласных

При произношении согласных в качестве орфоэпических норм действуют другие законы: уподобления и оглушения.

Произнесение согласных

1) В конце слов и в их середине перед глухими согласными звонкие согласные оглушаются;

2) На месте глухих согласных перед звонкими (кроме «в») произносятся соответствующие звонкие: про[з']ба, [з]давать.

3) В сочетаниях «гк» и «гч» [г] читается, как [х]: ле[хк]о, ле[хч]е.

Произнесение согласных 4) Отдельно нужно сказать о сочетании «чн». Это сочетание в старомосковском произношении всегда звучало, как [шн]. Сегодня в большинстве случаев оно произносится всё же, как [чн], но есть несколько исключений: В женских отчествах: Лукини[шн]а, Кузьмини[шн]а. В отдельных словах: скворе[шн]ик, ску[шн]о, яи[шн]ица и др.

Произнесение согласных

5) Произношение согласного [ч] в словах «что» и «что-то» обычно считается признаком какого-то диалекта, потому что в норме «ч» оглушается и заменяется на [ш].

6) Также меняется «г» на [в] в словах «кого», «какого», «какого-то» и др.

7) В некоторых сочетаниях согласных (стн, здн и др.) происходит выпадение звука, хотя буква пишется: поздний, чувствовать, сердце, лестница

Произнесение согласных

8) В начале некоторых слов пишется сч, а произносится [шч']: счастье, счёт.

9) В ряде случаев согласные, стоящие перед мягкими согласными, произносятся мягко: [з'д']есь, гво[з'д']и, ка[з'н'], ку[з'н']ец, пе[н'с']ия.

Произношение некоторых морфем в составе отдельных слов

Окончание прилагательных единственного числа в м. и ср. роде произносится как [ава], [ова], [ива]. Например: больного – больн[ова], карего – кар[ива].

На звук [цц] меняется окончание глаголов «-ться» и «-тся»: смее[цц]а, возвращае[цц]а.

Прилагательные, местоимения и числительные, оканчивающиеся на «ого» / «его». В этих случаях согласная «г» меняется на звук [в].

Слова иностранного происхождения

Отсутствие редукции звука [о]: ада́жио, боа́, бомо́нд, бонтóн, кака́о, ра́дио, трío, оазис.

В некоторых заимствованных словах в литературном произношении после гласных и в начале слова звучит достаточно отчетливо безударное [э] дуэлянт, поэтический, эгида, эволюция, экзальтация, экзотика ...

Слова иностранного происхождения

Несмотря на смягчение большинства согласных перед «е», в некоторых словах смягчение не происходит: ант[э]нна, ген[э]тика... и в именах собственных (Белла, Бизе, Вольтер, Декарт, Доде, Жорес, Кармен, Мери, Пастер...). НО ОДЕССА (смягчается!!!)

Слова иностранного происхождения

Твердый [ш] произносится в словах парашют, брошюра. В словах Жюльен, Жюль и жюри произносится мягкий шипящий [ж'].

В иноязычных словах часто встречаются двойные согласные; в одних словах они произносятся как двойные (тонна, масса, гамма), в других как одиночные (аккуратно, компромисс, аккумулятор, грамм).

Имена и отчества • Отчества, оканчивающиеся на «-ьевна», «-ьевич». В женских вариантах необходимо соблюдать письменную форму, например, Анатольевна. В мужских – допустим и краткий вариант: Анатольевич / Анатольич.

Имена и отчества • На «-аевич» / «-аевна», «еевич» / «-еевна». И для мужских и для женских вариантов допускается краткий вариант: Алексеевна / Алексевна, Сергеевич Сергеич.

Имена и отчества • На «-ович» и «-овна». В мужском варианте допустимо стяжение формы: Александрович / Александрыч. В женском обязательно полное произношение.

Имена и отчества • В женских отчествах, образованных от имен, заканчивающихся на «н», «м», «в», не произносится [ов]. Например, вместо Ефимовна – Ефимна, Станиславовна Станиславна.

НОРМЫ УДАРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ударение – это обязательный признак слова. Это выделение слога в слове различными средствами: интенсивностью, длительностью, движением тона. Русское ударение нефиксированное (разноместное) и подвижное (перемещается в разных грамматических формах одного слова).

ФУНКЦИИ УДАРЕНИЯ:

Дает возможность для стилистической окраски слов (серебрО - сЕребро). Рождает профессионализмы (кОмпас компАс); Предусматривает изменение значения слова (мелИ – мЕли, Атлас - атлАс). Позволяет изменять морфологические особенности слова (сОсны - соснЫ).

Произношение существительных:

1. Многие односложные имена существительные мужского рода имеют в косвенных падежах единственного числа ударение на окончании, например: бинт — бинта, блин — блина, жгут — жгута, зонт — зонта, кит — кита, клык — клыка, ковш — ковша, крюк — крюка, плод — плода, серп — серпа, цеп — цепа, шест — шеста, штрих — штриха.

Произношение существительных:

2. В вин.падеже ед.ч. существительные ж.рода имеют ударение то на окончании, то на корне, например:

а) ботва — ботву, весна — весну, десна — десну, зола — золу, кирка — кирку, нора — нору, овца — овцу, роса — росу, соха — соху, стопа — стопу,

б) гора — гору, доска — доску, зима — зиму, стена — стену, сторона — сторону, цена — цену, щека — щёку.

Произношение существительных:

2. Некоторые имена существительные женского рода произносятся с ударением на окончании при употреблении их с предлогами в и на в обстоятельном значении: в горсти, на груди, на двери, в кости, в крови, в ночи, на печи, в связи, в сети, в степи, в тени, на цепи, в чести.

Произношение существительных:

4. В родительном падеже множественного числа произносятся:

а) с ударением на основе: местностей, почестей, прибылей;

б) с ударением на окончании: ведомостей, крепостей, новостей, повестей, скатертей, стерлядей, четвертей.

Произношение существительных:

5. Имена существительные во мн.ч., имеющие окончание -ы, -и, при склонении, как правило, сохраняют ударение на основе: ректоры — ректоров, токари — токарей, драйверы — драйверов, шарфы — шарфов;

имена существительные во множественном числе, имеющие окончание -а, -я, при склонении, как правило, имеют ударение на окончании: векселя — векселей, доктора — докторов, паспорта — паспортов, поля — полей, хлеба — хлебов.

Произношение существительных:

6. Иногда предлоги принимают на себя ударение, и тогда следующее за ним существительное (или числительное) оказывается безударным. Чаще всего ударение перетягивают на себя предлоги на, за, под, по, из, без...

на: на воду, на ногу, на руку, на спину, на зиму, на душу, на стену, на голову, на сторону, на берег, на год, на дом, на нос, на угол, на ухо, на день, на ночь, на два, на три, на шесть, на десять, на сто;

за: за воду, за ногу, за волосы, за голову, за руку, за спину, за зиму, за душу, за нос, за год, за город, за ухо, за уши, за ночь, за два, за три, за шесть, за десять, за сорок, за сто;

под: под ноги, под руки, под гору, под нос, под вечер;

по: поморю, по полю, по лесу, по полу, по носу, по уху, по два, по три, по сто, по двое, по трое;

из: из лесу, из дому, из носу, из виду; без: без вести, без толку, без году, без году неделя.

Ср. также: час от часу, год от году, до ночи, до полу и др.

6. Назначение, сфера функционирования, конструктивные и языковые особенности разговорного стиля речи

Имена прилагательные

Выбор места ударения вызывает затруднения чаще всего в кратких формах прилагательных.

красИвый — красИв — красИва — красИво — красИвы; немЫслимый — немЫслим — немЫслима — немЫслимо — немЫслимы и т. п. но прАвый — прав — прАво — прАвы — права; сЕрый — сер — сЕро — сЕры — серА;

Имена прилагательные

Прилагательные в сравнительной степени Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в сравнительной степени оно будет на суффиксе -ее:

Пример: сильнА — сильнЕе,

больнА — больнЕе,

живА — живЕе

Если ударение в женском роде стоит на основе, то в сравнительной степени оно и сохраняется на основе: красИва — красИвее, печАльна — печАльнее.

Глаголы. Ударение в глаголах прошедшего времени обычно падает на тот же слог, что и в инфинитиве:

сидЕть сидЕла,

стонАть - стонАла,

прЯтать прЯтала,

начинАть – начинАла

НО 300 глаголов этому правилу не подчиняется

Глаголы. Ударение в форме женского рода переходит на окончание, а в остальных формах остаётся на основе: брать, быть, взять, вить, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, лгать, лить, пить, рвать и др.

Рекомендуется говорить: жить - жил жИло - жИли - жила; ждать - ждал ждАло - ждАли - ждалА; лить - лил лИло - лИли - лила.

Глаголы. Исключение составляют слова с приставкой вы-, которая принимает ударение на себя:

выЖить - выЖила,

выЛить - выЛила,

выЗвать – выЗвала

У глаголов класть, красть, слать, послать ударение в форме женского рода прошедшего времени остаётся на основе: крАла, слАла, послАла, стлАла

Глаголы. Довольно часто в возвратных глаголах (в сравнении с невозвратными) ударение в форме прошедшего времени переходит на окончание: начАться - начался, началась, начались, началсь; приняться принялся, принялась, принялось, принялсь

ПРИЧАСТИЯ. Наиболее частые колебания ударения фиксируются при произношении кратких страдательных причастий.

Если ударение в полной форме находится на суффиксе -ённ-, то оно остаётся на нём только в форме мужского рода, в остальных формах переходит на окончание: проведЁнный — проведЁн, проведена, проведено, проведёнИ; завезЁнный — завезЁн, завезена, завезено, завезёнИ

ПРИЧАСТИЯ. Произношение полных причастий с суффиксом -т Если суффиксы неопределённой формы -о-, ну- имеют на себе ударение, то в причастиях оно перейдёт на один слог вперёд: полОть - пОлотый, колОть - кОлотый, согнУть - сОгнутый, завернУть завЁрнутый ...

Страдательные причастия от глаголов лить и пить (с суффиксом -т-) отличаются нестабильным ударением.

Можно говорить: проЛитый и проЛИтый, проЛит и проЛИт, проЛитА (только!), проЛито и проЛИто, проЛиты и проЛИтый ...

ДЕЕПРИЧАСТИЯ

Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в неопределённой форме соответствующего глагола: вложИв, задАв, залИв, занЯв, запИв, исчЕрпав (НЕЛЬЗЯ: исчерпАв), начАв, поднЯв, пожИв, полИв, положИв, понЯв, предАв...

НАРЕЧИЯ ЗАПОМНИТЬ: вОвремя, зАсветло, добелА, красИвее, дОверху, донЕльзя, навЕрх, дОнизу, надОлго, дОсуха, ненадОлго...

REFERENCES

1. Светлана Витальевна Шевчук «Орфоэпические нормы современного русского языка»
2. НАРЗУЛЛАЕВА, Ш. Б. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ. *Ustozlar uchun*, 44(6), 183-186.
3. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю. БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(13), 240-244
4. Narzullayeva, S. (2023). BASIC CRITERIA FOR GOOD SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 494-499.
5. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1057-1064